

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

17-18 OCTOBER 2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

- Sustainable sectors based on "green" corporate accounting of digital business;
- Financial management of digital business using "green" corporate accounting;
- The role of green accounting in digital business marketing: a view from the perspective of sustainable development;
- Decarbonizing the digital economy with a focus on green corporate accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЮНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING OZIQ-OVQAT SANOATINI RIVOJLANTIRISHDAGI TA'SIRI

Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Ekonometrika" kafedrası, 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Amaliy misollar asosida sanoat uskunalarini raqamlashtirish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini avtomatlashtirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, internet va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, ularning samaradorlikka ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, internet, oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat mahsulotlari.

Abstract: This article analyzes the role and importance of digital technologies in the development of the food industry. Practical examples demonstrate the opportunities for automating food processing enterprises through the digitization of industrial equipment. Additionally, the possibilities of using the internet and artificial intelligence technologies and their impact on efficiency are explored.

Key words: digital economy, digital technologies, artificial intelligence, internet, food industry, food products.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение цифровых технологий в развитии пищевой промышленности. На основе практических примеров рассматриваются возможности автоматизации предприятий по переработке пищевых продуктов с помощью цифровизации промышленного оборудования. Кроме того, раскрываются возможности использования интернета и технологий искусственного интеллекта, а также их влияние на эффективность.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, искусственный интеллект, интернет, пищевая промышленность, продукты питания.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot – bu ma'lumotlarning keng qo'llanilishini ta'minlaydigan, axborot texnologiyalari va kompyuterlar yordamida olib boriladigan iqtisodiy faoliyat shaklidir. Ushbu shaklda ma'lumotlar tahlil qilinadi, boshqariladi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladi. Raqamli iqtisodiyot iqtisodiyotni yangi ko'rinishda shakllantirishga imkon beradi va iqtisodiyotning barcha sohalarida amalga oshiriladi. Amerikalik mutaxassis N. Negroponte 1995-yilda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi bilan tanishtirdi. Ushbu atama hozirda butun dunyoda iqtisodiy va marketing faoliyatining turli sohalarida qo'llanilmoqda. Shunga qaramay, "raqamli iqtisodiyot"ning aniq ta'rifi hali ham mavjud emas.

Raqamli iqtisodiyotni tushunish uchun ba'zi mutaxassislarning ta'riflariga to'xtalib o'tamiz. Raqamli texnologiyalar – bu axborotni "raqamlashtirilgan", ya'ni universal raqamli shaklda taqdim etadigan texnologiyalar hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar axborotlarni yaratish, qayta ishlash, saqlash va uzatish imkonini beradigan elektron vositalar, tizimlar, qurilmalar va resurslardan iborat. Raqamli texnologiyalar tariximizdagi har qanday innovatsiyaga qaraganda tezroq rivojlanmoqda. Atigi yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan dunyo aholisining qariyb 50 foizini qamrab oldi va jamiyat hayot tarzini tubdan o'zgartirib yubordi.

Adabiyotlar tahlili: Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat sanoatida ko'plab xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Boldyreva T.V. [3],[13], Kublin I.M. [4],[9], Burmistrova I.K. [5],[10], Matkovskaya Ya.S. [6], Martynovich V.I. [11], Zavadilov O.V. [14] va boshqalar ushbu sohada nazariy tadqiqotlar olib borganlar. Jumladan, Boldyreva T.V. qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalardan foydalanishning qulayliklari haqida so'z yuritgan. U, shuningdek, Yevropa, Yaponiya, Xitoy va Rossiyaning yetakchi muhandis-mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy oziq-ovqat uskunalarini yetkazib berish bo'yicha yetakchi "Okant & K" kompaniyasining afzalliklarini ta'kidlagan [3]. Matkovskaya Ya.S. esa o'z ilmiy maqolasida Wi-Fi tarmog'i orqali foydalanuvchilarning raqamli ma'lumotlarini o'rganishni yoritgan.

Mahalliy olimlardan Mulaydinov F., Nishonqulov S. [15], Rahmanov U. [16], Tokhirov R. [17] kabi tadqiqotchilar ilmiy ishlar olib borib, oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar o'rnini kengaytirish zaruriyatini, ularning tushunchasi va kelajakdagi imkoniyatlarini tahlil qilganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatini raqamalashtirishni tashkil qilishni nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish maqsadida olib borilgan bo'lib, aniq ustuvor vazifalar belgilab olingan. Maqolani yozishda tahlil va mantiqiylik kabi usullardan foydalanib, muammoni ochib berishga harakat qilingan. Tadqiqot uchun zarur axborotlar asosan, horijiy, mahalliy ilmiy maqolalar va adabiyotlar shuningdek, me'yoriy-huquqiy ma'lumotlar bazasidan olingan.

Tahlil va natijalar: O'zbekistonda raqamli texnologiyalar moliya, savdo sotiq va davlat xizmatlaridan foydalanishni kuchaytirish orqali tizimli ekvalayzer sifatida nomoyon bo'ldi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellektga (SI) asoslangan texnologiyalar inson hayotini saqlab qolish, kasalliklarga tashxis qo'yish va umr ko'rish davomiyligini uzaytirishga yordam bermoqda. Savdo sotiq jarayonlarida esa online savdo sotiq, pul o'tkazmalari, yetqazish berish va boshqa xizmatlar orqali insonlarning vaqti tejalmogda.[2]

"Raqamli iqtisodiyot - bu bizning haqiqatimizni to'ldiradigan virtual muhit". Raqamli iqtisodiyot, shubhasiz, hozirgi vaqtda har qanday iqtisodiy faoliyatning bir qismidir, ammo bu faoliyatni xodimlar bilan ishlash uslublari va yondashuvlariga kiritmasdan, shuningdek, kadrlar bilan ishlashni yaxshilash bo'yicha, xodimlarning malakasi ishlarsiz bu muhit mustaqil va to'liq emas [3].

Raqamli iqtisodiyot virtual muhitidagi harakatlar, tovar yoki xizmatlar ishlab chiqarish, taqsimlash jarayonlari, ayirboshlash va iste'mol qilishning murakkab tizimiga ham tegishlidir. Raqamli iqtisodiyotni tushunishning ikkita yondashuvini mavjud bo'lib. Raqamli iqtisodiyotga birinchi yondashuv klassik hisoblanadi. Ya'ni "raqamli iqtisodiyot" - bu raqamli texnologiyalarni qo'llashga asoslangan va elektron aloqa tovarlari yoki xizmatlari sohasini o'z ichiga olgan iqtisodiyot" masalan, masofaviy ta'lim, teletibbiyot va boshqalar. Yana bir yondashuv kengaytirilgan, "raqamli iqtisodiyot" raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarishni shakllantiradi [4].

Raqamli iqtisodiyot axborot ma'lumotlarini yaratish, qayta ishlash, saqlash va uzatishning innovatsion usullariga, shuningdek raqamli kompyuter texnologiyalariga asoslanadi [5].

Raqamli iqtisodiyotning yuqoridagi ta'riflaridan tashqari, ushbu kontseptsiyani tushunishga yordam beradigan boshqalar ham bor. Keling, bu savolni oziq-ovqat sanoati misolida ko'rib chiqaylik. Rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot dasturlari jamiyat va barcha sohalarni yangi texnologik darajaga olib chiqishga qaratilgan. Ma'lumki, oziq-ovqat sanoati yer yuzidagi barcha odamlarga tegishli faoliyat sohasidir. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati uning holatiga bog'liq. Inson hayotini oziq-ovqatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu sanoat rivojlanmoqda va shuning uchun unga raqamli iqtisodiyotda sanoatni o'zgartirish dasturlari qo'llanilishi mumkin. Ushbu faoliyat sohasini takomillashtirish yo'nalishlaridan biri sanoat korxonalarini kompleks loyihalash va jihozlashdir [6]. Bu yangi obyektlarga ham, uzoq vaqtdan beri ishlab chiqarilgan oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalariga ham tegishli. Bu yo'nalish oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarning samaradorligiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan murakkab muhandislik yechimlari bilan birlashtirilishi mumkin [7]. Oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalardan foydalanish ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va boshqarishni osonlashtiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun foydalaniladi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy qismlari, masalan, ma'lumotlar tahlili, ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar tizimlari, oziq-ovqat sanoatida ham foydalaniladi. Raqamli iqtisodiyot, oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga imkon beradi. Bu esa, sanoatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va narxi ustida ta'sir ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot, oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarning quyidagicha turlari mavjud. (1-jadval).

1-jadval. Oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar turlari.

1	Ma'lumotlar tizimlari:	oziq-ovqat sanoatida foydalaniladigan barcha ma'lumotlarni yig'ish va saqlash uchun ishlatiladi. Bu ma'lumotlar, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun foydalaniladi
2	Avtomatlashtirilgan ish jarayonlari	oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun foydalaniladi. Bu shaklda, mahsulotlarning tayyorlashi, qoplamalash va transport qilinishi kabi jarayonlar avtomatik ravishda bajariladi
3	Ma'lumotlar tahlili:	oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati, narxi va sotish holati kabi ma'lumotlar tahlil qilish uchun foydalaniladi
4	IoT (Internet of Things) texnologiyalari	oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish uchun foydalaniladi. IoT texnologiyalari, mahsulotlarning to'liq jarayonini boshqarish uchun ma'lumotlar yig'ib olish, ta'shimi ko'rsatish va avtomatik ravishda ishlatilishini ta'minlaydi.
5	Robot texnologiyalari:	oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun foydalaniladi. Robotlar, mahsulotlarning tayyorlashi, qoplamalash va transport qilinishi kabi jarayonlarni avtomatik ravishda bajarish imkonini beradi

Murakkab texnologik loyihalar oziq-ovqat ishlab chiqarishning ishlab chiqarish siklida mavjud bo'lgan barcha mashinalar, liniyalar va uchastkalarini yagona tizimga birlashtirishga imkon beradi [8]. Ishlab chiqarish bo'g'inlarini bog'laydigan ikkita daraja mavjud. Birinchi daraja - texnik. Bu yerda birlashtiruvchi bog'lamlar rolini har xil turdagi lenta konveyerlari o'ynaydi, ular spiral shaklda sovutish kameralari va tez muzlatish kameralarini yaratish uchun ham ishlatilishi mumkin [9].

Ikkinchi daraja raqamli. Ushbu darajadagi ulanish omili ichki axborot uzatish tarmoqlari bo'lib, ular, masalan, Internet, zamonaviy axborot va dasturiy ta'minot [10], shu jumladan Wi-Fi tarmoqlari. Ular tizimlarning xususiyatlarini sozlash, ma'lumotlar bazasini o'qish, texnik og'ishlar va nosozliklarni zudlik bilan bartaraf etish va boshqalar uchun masofaviy turdagi obyektga kirishni tashkil etishga ruxsat beradi. Ikkinchi daraja eng muhim rolni o'ynaydi, chunki bugungi kunda bir nechta korxonalar internetsiz ishlay olmaydi. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan internetdan foydalanish yo'nalishlari. Ushbu 1-chizmada chizmada keltirilgan

1-rasm. Biznes uchun internet Internet biznesida eng qidirilayotgan foydalanish yo'nalishlari.

Chizmadan xulosa qilishimiz mumkinki, har qanday sohada, jumladan, oziq-ovqat sanoatida ham korxonalar bir qator aniq sohalarda internetdan foydalanadilar. Eng ko'p talab qilinadigan sohalari: mahalliy hukumatlar, mahsulot va xizmatlarni yetkazib beruvchilar va iste'molchilar.

Hozirgi kunda bir nechta muammolar oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar bilan bog'liq. Ba'zi texnologiyalar mahsulotlar sifatini pastlash va xarajatlarni oshirishga olib keladi. Boshqa texnologiyalar esa ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va tarkibiy mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va sotilishi jarayonlarini birlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar sanoatda ishga kirganida, ishchi xonalari va o'zaro aloqalarni o'zgartirishi mumkin. Bu esa, ishchi yaxshilik va faoliyatini oshirishga imkon beradi. Bundaylikda, sanoatdagi ishchi talablarini o'zgartirish va ularni yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va savdo jarayonlarida ishtirok etishga qodir qiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar sanoatda ma'lumotlar tahlilini osonlashtiradi va sanoatning qo'llanishi uchun strategiyalar belgilashga yordam beradi. Bu esa, sanoatdagi muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilishga imkon beradi. Bularning yanada ko'p misollarini topish mumkin. Ammo, raqamli texnologiyalar sanoatda ishchi xonalari va o'zaro aloqalarni o'zgartirishi, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va tarkibiy mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va sotilishi jarayonlarini birlashtirishga yordam beradi. Bundaylikda, raqamli texnologiyalar sanoatdagi effektivligi oshirish va sanoatdagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Masalan, Yevropa, Yaponiya, Xitoy va Rossiyaning yetakchi muhandis-mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy oziq-ovqat uskunalari yetkazib berish bo'yicha yetakchilardan biri "Okant & K" kompaniyasi hisoblanadi. "Okant va K" korxonasi mahsuloti iste'molchi bo'lgan tarmoqlar: non pishirish, go'shtni qayta ishlash va qandolatchilik hisoblanadi.

Biznes tomonidan internetdan foydalanishning eng ko'p talab qilinadigan yo'nalishlari avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari bilan oziq-ovqat sanoatining kompleks uskunalari, masalan:

- kichik bo'lakli mahsulotlar ishlab chiqarish liniyasi;
- non ishlab chiqarish liniyasi;
- plomba bilan krep tayyorlash va muzlatish liniyasi;
- ko'fte va chuchvara tayyorlash va muzlatish liniyasi;
- tovuq qismlarini non pishirish, qovurish va muzlatish liniyasi.

“Okant va K” kompaniya oziq-ovqat sanoati uchun quyidagi uskunalarni sotadi: chekish kameralari, zarbali muzlatish kameralari, qandolatchilik uskunalari, termal tutun kameralari va boshqalar. “Okant va K” ichki bozorga asbob-uskunalarni yetkazib berish kichik biznesni rivojlantirish va takomillashtirish imkonini beradi [11], shuning uchun uni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda oziq-ovqat sanoatini o'zgartirishga yordam beradigan va shunga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqaradigan xorijiy korxonalaridan ortda qolishga yordam beradigan korxonaga deb aytish mumkin.

Qizigi shundaki, oziq-ovqat sanoati qadimgi sanoat bo'lib, hatto oddiy oddiy odamlar tomonidan ham tushunarli bo'lib, iste'molchi bilan optimal hamkorlik qilish va ishlash uchun eng yangi texnologiyalardan foydalanish va joriy etishning asosiy tarmoqlaridan biridir. Bu shuni isbotlaydiki, hatto shunday tushunarli va juda ibtidoiy (xom ashyo ishlab chiqarishning murakkabligi va mahsulot ishlab chiqarishning murakkabligi nuqtai nazaridan) tarmoqlar ham axborot texnologiyalariga sarflangan mablag'dan katta daromad olishga qodir [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, axborot iqtisodiyoti bir joyda turmaydi, balki har kuni rivojlanib, korxonalar samaradorligini oshiradi va har bir sohani o'zgartiradi. Xususan, oziq-ovqat sanoatida kompleks muhandislik loyihalarini amalga oshirishdagi ijobiy tajriba mahalliy sanoat darajasini sifat jihatidan oshirishga va milliy iqtisodiyotning turli sohalariga integratsiyalashish imkoniyatlarini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, raqamli muhitni samarali tarzda yaratishni maqsad qilgan va xodimlarini bunday ishga o'rgatgan kompaniyalar raqobatchilariga nisbatan sezilarli darajada muvaffaqiyatga erishadi, degan xulosaga kelish mumkin.

Hozirgi kunda internet turli kompaniyalar uchun kuchli raqobat resursi bo'lib, uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Shu sababli, ushbu yondashuvni iqtisodiy jihatdan ham samarali deb hisoblash mumkin. O'zbekistonda ham “Okant va K” kabi raqamli korxonalar yaratilishi natijasida ma'lumotlar va raqamlar yordamida ishlab chiqarish, sotish va savdo jarayonlari, xaridlar va omborlash, xarajatlar va kirimlar, mijozlarning xarajatlari kabi ko'plab jarayonlar avtomatlashtiriladi. Ishlab chiqarish jarayoni optimallashtirilib, xarajatlarni kamaytirish uchun strategiyalar ishlab chiqiladi, mijozlar bilan aloqalar avtomatlashtiriladi, bu esa sanoatning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Oziq-ovqat sanoatida raqamli iqtisodiyotning qo'llanilishi sanoatdagi muammolarni hal qilishga yordam beradi. Misol uchun, ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilganida, mahsulotlar sifati oshiriladi va ishlab chiqarish jarayonlari tezlashadi. Bu esa ishlab chiqarish darajasining oshishiga va sanoatning kengayishiga imkon beradi.

foydalanilgan Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni. lex.uz/acts/-5525180
2. Fayziyeva, M. R. (2022). “Ta'lim transformatsiyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati”. SCIENCE AND INNOVATION. International scientific journal, Volume 1, Issue 8. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7357707>.
3. Болдырева, Т.В. (2017). Персонал как основной источник конкурентного преимущества компании. Наука и общество, No 2(28), С. 4-10.
4. Кублин, И.М., & Тинякова, В.И. (2014). Влияние маркетинга на развитие малого бизнеса в региональном аспекте. Экономика устойчивого развития, No 2(18), С. 149-152.
5. Бурмистрова, И.К., & Кублин, И.М. (2015). Актуализация проблемы моделирования управления инновационным развитием на современном этапе функционирования экономики. Актуальные проблемы экономики и менеджмента, No 1(5), С. 10-15.
6. Матковская, Я.С. (2010). Потребительское поведение на рынке инновационных технологий: особенности, факторы, модели. Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 167 с.
7. Гордашников, О.Ю., & Орлова, Т.В. (2014). К вопросу об управлении инновационным потенциалом предприятия машиностроительного комплекса. Инновационная деятельность, No 4(31), С. 22-26.
8. Ладыженский, К.Б., & Кублин, И.М. (2013). Управление маркетингом при диверсификации предприятия. История и перспективы развития транспорта на севере России, No 1, С. 90-100.
9. Кублин, И.М., & Махметова, А.Ж.Е. (2012). Системная модернизация предприятий машиностроительной промышленности: категорийно-понятийный подход. Известия Волгоградского государственного технического университета, Т.13, С. 51-54.
10. Бурмистрова, И.К., & Кублин, И.М. (2015). Приоритеты формирования маркетинга партнерских отношений России в современных условиях. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, С. 41-43.
11. Мартынович, В.И. (2018). Применение современных методов маркетинга при импортозамещении. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, С. 67-72.

12. Болдырева, Т.В., & Плеханов, С.В. (2018). Влияние цифровых технологий на трансформацию предприятий пищевой промышленности. *Научная мысль и современный опыт в решении системных проблем развития*, No 3(19), С. 137-141. ISSN 2312-5535.
13. Болдырева, Т.В. (2015). Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности. *Социально-экономические тенденции развития мировых и российских рынков: теория и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф.*, Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, С. 96-100.
14. Заводилов, О.В. (2014). Инновационный потенциал пищевой промышленности. *Научная мысль и современный опыт в решении системных проблем развития: сб. науч. тр. по итогам научно-исследовательской работы ученых Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" по итогам 2013 г.*, Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, С. 57-58.
15. Mulyadinov, F., & Nishonqulov, S. (2021). The role of information technologies in the development of the digital economy.
16. Farkhod, M. (2020). Econometric Modelling of the Innovation Process in Uzbekistan. *International Journal of Psycho-social Rehabilitation*, 24(02).
17. Ulugbekrahmatov, & Nodirjonrahmonov, Yulduzhonsultanova, & Rakhmonov, N. (2020). Problems and Solutions for the Implementation of the Industry-4.0 Program in Uzbekistan. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12, 2677-2683. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201321>.
18. Tokhirov, R., & Rahmonov, N. (2021). Technologies of using local networks efficiently. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 250-254.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

